

MATEMATIKA O`QITISHDA DIDAKTIK TAMOYILLAR

Allayarova Umida Xajibay qizi

Ajinyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti
fizika-matematika fakulteti 3-kurs talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada, matematikani o'qitishda qo'llaniladigan ba'zi asosiy didaktik tamoyillar va ularning o'rta maktab ta'limidagi ahamiyati haqida fikr yuritilgan.

Kalit so`zlar. Matematika, metod, ob'yekt, manipulyatsiya, grafiklar, diagramma, printsip.

Kirish. Matematika - mantiqiy fikrlash va muammolarni hal qilish qobiliyatini talab qiladigan fan. Matematik tushunchalarni samarali o'rganish va tushunish uchun o'qituvchilar turli xil o'qitish usullari va strategiyalaridan foydalanadilar. Matematikani o'qitishda didaktik tamoyillar o'quvchilarning faolligini oshirish, kontseptual tushunishni rivojlantirish, tanqidiy fikrlashni rivojlantirish va real hayotda qo'llashni ta'minlashga qaratilgan. Ushbu tamoyillar ijobiy ta'lim muhitini yaratish va bilimlarni samarali uzatishni osonlashtirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Faol ta'lim - didaktik tamoyil bo'lib, o'quv jarayonida o'quvchilarning ishtiroki va faolligiga urg'u beradi. Matematikada bu tamoyil hayotiy ahamiyatga ega, chunki u o'quvchilarni matematik ob'yektlarni manipulyatsiya qilishga, tengdoshlari bilan o'zaro munosabatda bo'lishga, muammolarni hamkorlikda yechishga va amaliy mashg'ulotlar va tajribalar orqali matematik tushunchalarni o'rganishga undaydi. Kichik guruhlardagi munozaralar, tegishli loyihalar va sinfdagi taqdimotlar kabi faol o'rganish usullari o'quvchilarga matematik tushunchalarni real dunyo stsenariylari bilan bog'lashda yordam beradi, mavzuni ko'proq o'zaro bog'laydi va chuqurroq tushunishga yordam beradi.

Muammolarni hal qilish va tanqidiy fikrlash matematikada asosiy qobiliyatdir. Murakkab matematik muammolarni taqdim etish orqali o'qituvchilar o'quvchilarda

tahlil qilish, mantiqiy fikrlash va echimlarni topish uchun tegishli strategiyalarni qo'llash qobiliyatini rivojlantiradilar. Muammolarni yechishning didaktik printsiplari o'quvchilarning matematik fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish va o'zlariga bo'lgan ishonchlarini oshirishda ijodiy qobiliyatlarini ishga solishga imkon beradi. Talabalarni fikrlash jarayonini tushuntirishga undash va konstruktiv fikr bildirish ularning tanqidiy fikrlash qobiliyatini yanada oshiradi.

Vizual tasvirlar va kontekstualizatsiya mavhum matematik tushunchalarni tushunishga yordam beradigan samarali didaktik tamoyillardir. Grafiklar, diagrammalar va modellar matematik ma'lumotlarni yanada qulayroq va esda qolarli qiladi. Vizualizatsiya orqali talabalar munosabatlar va naqshlarni tushunishlari mumkin, bu esa muammolarni hal qilishni osonlashtiradi. Bundan tashqari, moliyaviy ilovalar yoki ilmiy hodisalar kabi real stsenariylar doirasida matematikani kontekstualashtirish talabalarga matematik tushunchalarning amaliy ahamiyatini tushunishga yordam beradi.

Har bir talabaning o'ziga xos ta'lim ehtiyojlari va qobiliyatlari mavjud. Iskala va tabaqalashtirilgan o'qitishning didaktik tamoyillari matematika sinfidagi ushbu individual farqlarni hal qiladi. Iskala qurish murakkab muammolarni kichikroq, boshqarilishi mumkin bo'lgan bosqichlarga bo'lish va talabalar malakasini oshirishi bilan yordamni asta-sekin kamaytirishni o'z ichiga oladi. Differentsial ta'lim turli xil ta'lim uslublarini moslashtirish uchun o'qitish usullarini moslashtiradi, turli xil o'rganish imtiyozlarini qondirish uchun turli resurslar, topshiriqlar va tadbirlarni taqdim etadi.

Formativ baholash o'quvchilarning butun o'quv jarayonidagi taraqqiyoti va tushunishini nazorat qiluvchi muhim didaktik vositadir. Qisqa viktorinalar, topshiriqlar va sinfdagi muhokamalar o'qituvchilarga takomillashtirish yo'nalishlarini aniqlash va o'z vaqtida fikr-mulohazalarini bildirish imkonini beradi. Formativ baholashni amalga oshirish orqali o'qituvchilar o'zlarining ta'lim strategiyalarini moslashlari va noto'g'ri tushunchalarni tezda bartaraf etishlari mumkin, bu esa o'quvchilarning yangi

matematik tushunchalarga o'tishdan oldin mustahkam poydevorga ega bo'lishini ta'minlaydi.

Bugungi raqamli asrda matematika ta'limida texnologiyani integratsiyalash muhim didaktik tamoyilga aylandi. Onlayn resurslar, ta'lim dasturlari, interaktiv simulyatsiyalar va grafik kalkulyatorlar o'quvchilarga turli xil matematik vositalardan foydalanish imkoniyatini beradi, bu esa ularning o'rganish tajribasini oshiradi. Texnologiya mustaqil izlanishni rag'batlantiradi, tezkor fikr-mulohazalarni taklif qiladi va hamkorlikdagi loyihalarga imkon beradi, bu esa matematikani o'quvchilar uchun yanada qiziqarli va ochiq qiladi. Matematikani o'qitishda ijobiy va qo'llab-quvvatlovchi sinf muhitini yaratish muhim didaktik tamoyildir. Xavfsiz va inklyuziv makon talabalarni tavakkal qilishga, savol berishga va matematik nutqda qatnashishga undaydi. O'qituvchilar yutuqlarni nishonlash, hurmat va hamkorlikni rag'batlantirish va barcha talabalarga hissa qo'shish uchun teng imkoniyatlarni ta'minlash orqali bunday muhitni yaratadilar. Guruhlar bilan ishlash, o'zaro o'rganish va ochiq munozaralar tushunishni yanada kuchaytiradi va sinf jamoasini mustahkamlaydi. Talabalar ko'pincha matematikaning kundalik hayotida amaliy qo'llanilishi haqida hayron bo'lishadi. Samarali didaktik printsip matematik tushunchalarni real dunyo konteksti bilan bog'lash, mavzuning dolzarbligi va foydaliligini ko'rsatishdir. Xarid qilishdagi foizlarni hisoblash yoki ilmiy tadqiqotlardagi ma'lumotlarni tahlil qilish kabi real hayot stsenariylarini taqdim etish orqali talabalar matematikaning ahamiyatini sinfdan tashqarida anglab etadilar, bu esa ularni mavzuni chuqurroq tushunish va qadrlashni rivojlantirishga undaydi.

O'z-o'zini mulohaza qilish va o'z-o'zini baholash qimmatli didaktik tamoyillar bo'lib, o'quvchilarga o'z bilimlarini egallashga imkon beradi. Talabalar o'zlarining o'quv jarayoni haqida fikr yuritish, kuchli va zaif tomonlarini aniqlash va maqsadlarni belgilash orqali ularning muvaffaqiyatlarini faol ravishda kuzatib borishlari va o'qish tartiblariga kerakli tuzatishlar kiritishlari mumkin. O'z-o'zini baholash vazifalari, masalan, muammolarni hal qilish strategiyalarini baholash yoki kontseptsiyani tushunishlarini umumlashtirishlarni nazarda tutishimiz mumkin.a

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. Bikbaeva N.U, R.I.Sidelnikova, G.A. Adambekova. Boshlang`ich sinflarda matematika o`qitish metodikasi. (O`rta maktab boshlang`ich sinf o`qituvchilari uchun metodik qo`llanma.) Toshkent. “O`qituvchi” 1996 yil.

2. Zunnunov A, Maxkamboyev U. Didaktika: Oily o`quv yurtlari talabalari uchun o`quv qo`llanma.-T.: “Sharq” 2006

3. Jumayev M.E, Tadjiyeva Z.G`. Boshlang`ich sinflarda matematika o`qitish metodikasi. (OO`Y uchun darslik.) Toshkent. “Fan va texnologiyai” 2005 yil. 312 b